

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

П. М. Матякубова
д.т.н проф.,
Д.И Хусайдинова
асс,
Д.Д.Исхакова
Магистрант Узбекистан.

В современном обществе метрология как наука в области практической деятельности играет важное значение. Это связано с тем, что практически нет ни одной сферы человеческой деятельности, где бы не использовались результаты измерений. Измерения являются неотъемлемой частью большинства трудовых процессов.

Возможность применения результатов измерений для правильного и эффективного решения любой измерительной задачи определяется следующими тремя условиями:

- выражение результатов измерений в узаконенных единицах;
- значения показателей точности результатов измерений известны с необходимой заданной достоверностью;
- значения показателей точности обеспечивают оптимальное в соответствии с выбранными критериями решение задачи, для которой эти результаты предназначены.

Если результаты измерений удовлетворяют первым двум условиям, то о них известно все, что необходимо знать для принятия обоснованного решения о возможности их использования. Такие результаты можно сопоставлять, они могут использоваться в различных сочетаниях, различными специалистами, организациями. Это означает, что обеспечено единство измерений.

Если при измерениях соблюдаются все три условия (обеспечивается единство и требуемая точность измерений), то говорят о метрологическом обеспечении.

Метрологическое обеспечение занимает важное место в нефтегазовой отрасли, поскольку позволяет существенно повысить точность учета газа, нефти и нефтепродуктов и, следовательно, сократить издержки при производстве, а также снизить их себестоимость.

В нефтегазовой отрасли, метрологическому обеспечению подлежат все этапы производственной деятельности от отбора проб сырья до готовой продукции в соответствии со стандартными требованиями.

Метрологической оценке технологического процесса получения готовой продукции нефтегазовой отрасли должны быть подвергнуты средства измерения:

- температуры — термометры и пирометры;
- давления — манометры, дифманометры, датчики давления, преобразователи давления;
- концентрации состава газов — газоанализаторы;
- количества и расходов — расходомеры, счетчики;
- уровня жидкости — уровнемеры и указатели уровня;

Метрологическое сопровождение необходимо всем процессам и средствам обработки информационных потоков.

Главными задачами метрологического обеспечения нефтегазовой отрасли считаются:

- *постоянная актуализация рассмотрение и обновление нормативных документов в соответствии с развитием научно-технического прогресса, появления современных, эффективных технологий и техники производства работ;*
- *применение в производство современных средств измерений, контроля и управления;*
- *формирование требуемых условий для получения достоверной информации измерительного характера при количественном определении и качественных показателей продуктов нефтегазовой промышленности при операции торговой и учетной деятельности;*
- *организация поверки измерительных средств, применяемых в сфере распространения государственного контроля и надзора метрологического характера;*
- *обеспечение калибровки измерительных средств;*
- *организация и проведение ремонта средств измерений, которые имеются в эксплуатации;*
- *обеспечение аттестации оборудования испытательного характера;*
- *организация аттестации методик выполнения измерений и испытаний;*

- систематический анализ измерительного контрольного испытания в нефтегазовой отрасли.
- В нефтегазовой отрасли к метрологическому обеспечению следует отнести:
 - стадию отбора и проб для качественной оценки товара или сырья;
 - оценка качественных показателей сырья и материалов;
 - комплексные методы химико-физических свойств определения качественных показателей сырья и материалов с требуемыми для этой цели построениями калибровочных графиков;
 - измерительный процесс количественных показателей нефтегазовых продуктов при извлечении;
 - учет объема измерения в процессах добычи, первичной переработки, транспортировки, переработки и реализации нефти, газа и газонефтепродуктов потребителям. При этом коммерческие расчеты осуществляются на основании показаний средств измерений различных параметров продукта (расход, объем, масса, плотность, вязкость, температура, содержание воды, минеральных солей и механических примесей и др.).

Особенности проведения измерений в нефтегазовой отрасли регулируются различными национальными, межгосударственными международными стандартами. В условиях бурного развития нефтегазовых предприятий применение современных измерительных средств при проведении измерений способствуют повышению точности и достоверности результатов измерений и развитию отрасли в целом.

Качество продукции относится к числу основных показателей производственной деятельности любого предприятия. Все области, связанные с качеством продукции, изучаются наукой о качестве продукции. Одна из областей этой науки, объединяющая методы количественной оценки качества, называется — квалиметрией.

- По общепринятым понятиям качество продукции — это совокупность свойств продукции, характеризующих ее пригодность к удовлетворению различных потребностей в соответствии с ее назначением. За исходную характеристику качества продукции принято считать ее свойство.
- Свойство продукции - это объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее создании, эксплуатации и потреблении. Каждое вещество или продукция обладает совокупностью различных свойств, которые позволяют их отличать друг от друга, и которые определяют потребительский спрос.

- Показатель качества продукции - это количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, обуславливающих их качество. Значение показателей определяются различными методами: измерительным, расчетным и экспериментальным.
- Каждое вещество характеризуется физическими и химическими свойствами.
- Физическое свойство вещества - это физическая величина.
- Химическое свойство вещества — это способность данного вещества участвовать в химических реакциях. Обычно оба этих понятия объединяют общим понятием — физико-химические свойства.

Потребительские показатели качества нефтепродуктов определены государственным стандартом ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты». В соответствии с его требованиями, на всем пути движения нефтепродуктов — от пункта переработки нефти до потребителя — должен быть обеспечен контроль качества нефтепродуктов, то есть за сохранностью физико-химических свойств и потребительских требований.

Лицензия на право выпуска определенной номенклатуры нефтепродуктов НПЗ выдается при условии, если на заводе обеспечивается выполнение требований по выпуску продукции с качественными параметрами, соответствующими государственным стандартам.

На каждый выпускаемый вид нефтепродукта заводом оформляется «Сертификат качества нефтепродукта», копия которого прикладывается к товарно-транспортным накладным каждой отгружаемой партии нефтепродукта, а также прикладывается «Паспорт качества нефтепродукта», в котором указываются фактические параметры физико-химических свойств на нефтегруз и штамп соответствия его стандарту. Паспорт качества оформляется лабораторией на специальных бланках.

При поступлении нефтепродукта нефтебаза перед сливом проверяет его качество на соответствие заводскому паспорту и требованиям стандарта. При завозе нефтепродукта с нефтебаз на АЗС из каждой автоцистерны отбирается контрольная проба, опечатывается и хранится на складе АЗС в течение месяца.

При отгрузке нефтепродукта потребителям нефтебаза проверяет качество нефтепродукта и составляет свой паспорт и прикладывает его к документам на отгружаемую партию. В процессе хранения нефтепродукта на нефтебазе проводится периодический контроль качества каждого сорта нефтепродукта, но не реже одного раза в месяц.

Сохранение качества нефтепродуктов на нефтебазах при их хранении, приеме и отпуске обеспечивается путем следующей организации контроля за:

- содержанием в надлежащем техническом состоянии резервуаров, технологических трубопроводов и технологического оборудования разливочных, насосных станций, эстакад, причалов и других сливо-наливных устройств нефтебазы;
- соблюдением требований ГОСТ 1510-84 на упаковку, маркировку, хранение и транспортирование нефтепродуктов и других руководящих документов и технических условий, связанных с хранением, приемом и поставкой нефтепродуктов;
- работой лабораторий, то есть за техническим состоянием их оборудования, аппаратуры, приборов и посуды; наличием и качеством реактивов; соблюдением стандартных методов анализов нефтепродуктов; хранением контрольных проб; квалификацией работников и т.д.;
- соблюдением прав потребителей при поставке нефтепродуктов;
- соблюдением Правил и договорных условий о порядке приема и сдачи нефтепродуктов при транспортировке морским, речным, железнодорожным и трубопроводным транспортом;
- своевременным, правильным оформлением и представлением всей учетно-отчетной документации по утвержденным формам;
- своевременным расследованием рекламаций потребителей на качество нефтепродуктов и т.д.

Контроль за сохранением качества нефтепродуктов на НПЗ и на нефтебазах возложен на химические лаборатории.

REFERENCES

1. Авлиякулов Н.Н. Метрологическое обеспечение производства в нефтегазовой отрасли. Учебное пособие. Ташкент. «Фан ва технологиялар». 2013г.
2. Сафаров Б.Ж. «Нефт ва газ кимёси ва физикаси». Бухоро, 2020 й.
3. ГОСТ 3900-85. Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности. М. : «Изд-во стандартов», 2000
4. Турабжонов С.М., Шоюсупова М. «Мойлар ва суюкликлар технологияси». Тошкент, 2010 й